

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUT ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI HUDUDLAR KESIMIDA SOLISHTIRMA TAHLILI

Xamdamova Guljaxon Ablakulovna

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti, tayach doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655821>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida sut ishlab chiqarish hajmi, o‘sish sur‘atlari va hududlar o‘rtasidagi farqlar solishtirma tahlillar asosida o‘rganilgan. Tadqiqotda mavjud statistik ma‘lumotlar asosida chorvachilik mahsulotlari tarkibida sut yetishtirishning o‘rni aniqlanib, yetakchi hududlar hamda past ulushga ega bo‘lgan, ammo o‘sish salohiyati yuqori Respublikadagi tumanlar aniqlangan. Natijalar sut ishlab chiqarishning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyatini tasdiqlaydi hamda tarmoq samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Sut ishlab chiqarish, chorvachilik mahsulotlari, benchmarking, oziq-ovqat xavfsizligi, hududiy tahlil, iqtisodiy samaradorlik, o‘sish sur‘ati.

Abstract. This article analyzes milk production volumes, growth dynamics, and interregional differences in Uzbekistan using comparative analyses methodology. Based on official statistics, the role of milk output within the livestock sector is assessed and leading regions in Republic, as well as lagging but high-potential areas, are identified. The findings confirm milk production as a key pillar of national food security and provide analytical insights and recommendations for improving efficiency within the dairy supply chain.

Key words: Milk production, livestock sector, benchmarking, food security, regional development, performance analysis.

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ объёмов производства молока, темпов роста и региональных различий в Узбекистане. На основе статистических данных выявлены лидирующие в Республике регионы и области с низкой долей, но высоким потенциалом развития. Полученные результаты подтверждают значимость молочного производства для продовольственной безопасности страны и формируют практические рекомендации по повышению эффективности отрасли.

Ключевые слова: Производство молока, животноводство, бенчмаркинг, продовольственная безопасность, региональный анализ, экономическая эффективность.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida sut sanoati sezilarli jiddiy o'zgarishlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan e'lon qilinadigan sut mahsulotlari narxlari indeksi 2014-yil fevral oyidagi eng yuqori darajaga nisbatan 26 foizga pastligini ko'rsatmoqda. FAO prognozlariga ko'ra, aholining ko'payishi, urbanizatsiya va iste'mol madaniyatining o'zgarishi tufayli 2030-yilga borib dunyoda sut mahsulotlariga bo'lgan talab 35–40 foizga oshadi. Sutning oqsil, kaltsiy va asosiy mikroelementlar manbai sifatida ahamiyati uning iqtisodiy va ijtimoiy qiymatini yanada oshirmoqda.

O‘zbekiston iqtisodiyotida chorvachilik sohasi agrar tarmoqning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, oziq-ovqat xavfsizligi, aholi farovonligi va eksport salohiyatining ortishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. 2024-yilda mamlakatda 12,4 mln tonna sut ishlab chiqarilib, o‘sish sur‘ati 104 foizni tashkil etdi. Hududlar kesimida Samarqand, Qashqadaryo va Farg‘ona sut yetishtirish bo‘yicha yetakchilik qilgan bo‘lsa, o‘sish dinamikasi Qashqadaryo, Toshkent va Navoiy viloyatlarida yuqori bo‘ldi.

So‘nggi yillarda kreditlar, subsidiyalar, chorvachilik infratuzilmasi kengayishi hamda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirmoqda. Shuning uchun sut ishlab chiqarish zanjirini benchmarking asosida baholash hududlar o‘rtasidagi farqlarni aniqlash, ilg‘or tajribalarni ommalashtirish va strategik rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash uchun dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Sut ishlab chiqarish va sut mahsulotlari bozori so‘nggi yillarda jahon miqyosida iqtisodiy, ijtimoiy va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtayi nazaridan keng o‘rganilmoqda. FAO, OECD va Jahon banki tadqiqotlarida sut chorvachiligi aholining to‘yimli oziq-ovqat bilan ta‘minlanishi, qishloq hududlarida bandlikni oshirish hamda barqaror agrar rivojlanishni ta‘minlovchi muhim tarmoq sifatida e‘tirof etilgan. Mazkur manbalarda sut mahsulotlariga bo‘lgan talabning o‘sishi asosan ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hisobiga qondirilishi lozimligi ta‘kidlanadi.

Ilmiy adabiyotlarda sut ishlab chiqarish samaradorligi masalasi ko‘pincha ishlab chiqarish xarajatlari, sigir boshiga mahsuldorlik, texnologik ta‘minlanganlik darajasi hamda resurslardan foydalanish samaradorligi orqali baholanadi. Ayrim tadqiqotlarda sut ishlab chiqarish zanjirida (yetishtirish–yig‘ish–qayta ishlash–realizatsiya) yuzaga keladigan yo‘qotishlar va nomutanosibliklar tahlil qilinib, ularni kamaytirish uchun institutsional va texnologik yechimlar taklif etilgan.

Qator xorijiy tadqiqotlarda qishloq xo‘jaligi tarmoqlarini rivojlantirishda benchmarking usuli samarali vosita sifatida qo‘llanilgan. Ushbu yondashuv ilg‘or hududlar tajribasini aniqlash, past ko‘rsatkichga ega hududlarning ichki salohiyatini baholash hamda hududlararo farqlar sabablarini ochib berish imkonini beradi. Benchmarking asosida olib borilgan tahlillar strategik rejalashtirish va davlat siyosatini hududiy xususiyatlardan kelib chiqib shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston olimlarining ilmiy ishlarida chorvachilik va sut ishlab chiqarish masalalari asosan ishlab chiqarish hajmlari, davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda tarmoqni rivojlantirish istiqbollari doirasida yoritilgan. Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyatida sut ishlab chiqarish zanjirining hududlar kesimidagi samaradorligi, benchmarking asosida qiyosiy tahlil qilish masalalariga yetarli darajada e‘tibor qaratilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda respublikamizda qabul qilingan mavzuga oid me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, shuningdek, statistik ma‘lumotlardan foydalanildi. Jumladan, sut ishlab chiqarish aks ettiruvchi statistik ko‘rsatkichlar hamda oldin o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari tahlil qilindi.

Maqolani tayyorlash jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirishda sut ishlab chiqarilga oid ma‘lumotlarni kuzatish, guruhlash, taqqoslash, mantiqiy tahlil qilish hamda umumlashtirish kabi ilmiy usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2024-yil yanvar-dekabr holatiga ko‘ra, respublika bo‘yicha jami yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlarining hajmi 225 762,3 mlrd so‘mni tashkil etib, o‘shish sur‘ati 104,0% ga yetgan. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida chorvachilik ulushi 50,8% ni tashkil etadi. Ushbu ma’lumotlar tarmoqning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va aholi farovonligini oshirishdagi salmoqli o‘rnidan dalolat beradi.(1-jadvalda)

1-jadval

Hududlar kesimida chorvachilik mahsulotlari hajmi to‘g‘risida jadval¹

(mlrd so‘m)

T/r	Hududlar	Hajmi	Hajmga nisbatan %da
1.	Qashqadaryo	26 525,0	11,7 %
2.	Samarqand	25 659,0	11,4 %
3.	Toshkent	22 264,4	9,9 %
4.	Buxoro	21 384,4	9,5 %
5.	Andijon	18 271,0	8,1 %
6.	Jizzax	18 098,5	8,0 %
7.	Surxondaryo	17 723,3	7,9 %
8.	Farg'ona	16 905,5	7,5 %
9.	Xorazm	15 740,2	7,0 %
10.	Namangan	13 351,9	5,9 %
11.	Navoiy	13 758,2	6,1 %
12.	Qoraqalpog‘iston Resp.	9 406,8	4,2 %
13	Sirdaryo	6 674,1	3,0 %
	Jami	225 762,30	100%

Hududlar kesimida chorvachilik mahsulotlari hajmini tahlil qilganda, Qashqadaryo (26 525,0 mlrd so‘m), Samarqand (25 659,0 mlrd so‘m) va Toshkent (22 264,4 mlrd so‘m) viloyatlari eng yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etgan. Respublikada jami yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlari tarkibida eng katta ulush aynan shu hududlarga - Qashqadaryoga (11,7%), Samarqandga (11,4%) va Toshkentga (9,9%) to‘g‘ri keldi.

O‘shish sur‘atlari tahliliga ko‘ra, eng yuqori dinamika Sirdaryo (106,6%), Farg‘ona (105,3%) va Qashqadaryo (105,1%) viloyatlarida kuzatilgan. Bu hududlarda chorvachilik tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan ishlar samarasi yuqori bo‘lganligini ko‘rsatadi. Boshqa tomondan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi (9 406,8 mlrd so‘m) va Sirdaryo viloyati (6 674,1 mlrd so‘m) kabi hududlarda mahsulot hajmi nisbatan past bo‘lib, bu yerlarda tarmoqni yanada rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha sut hajmi 12 443,8 ming tonnani, o‘shish sur‘ati esa 104,0% ni tashkil etgan. (2-jadval)

¹ Stat.uz ma’lumotlariga asosan tayyorlandi

2-jadval

Hududlar bo'yicha sut ishlab chiqarish ma'lumotlari²

(ming tonna)

T/r	Hududlar	Hajmi	O'sish sur'ati, % da
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	469,7	104,9%
2.	Andijon	1 119,2	102,7%
3.	Buxoro	1 136,7	104,4%
4.	Jizzax	713,6	102,8%
5.	Qashqadaryo	1 380,1	105,2%
6.	Navoiy	566,9	105,1%
7.	Namangan	804,1	104,3%
8.	Samarqand	1 456,0	103,8%
9.	Surxondaryo	974,3	102,5%
10.	Sirdaryo	414,2	104,8%
11.	Toshkent	1 080,6	105,0%
12.	Farg'ona	1 191,1	104,6%
13.	Xorazm	1 137,3	102,4%
Jami:		12443,8	104,0%

Tahlil shuni ko'rsatadiki, 2023-yilga nisbatan ko'rib chiqilayotgan davrda yuqori o'sish sur'atlari Qashqadaryo (105,2%), Navoiy (105,1%), Toshkent (105,0%) viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasida (104,9%), Sirdaryo (104,8%), Farg'ona (104,6%), Buxoro (104,4%) va Namangan (104,3%) viloyatlarida qayd etildi.

Ma'lumotlarga ko'ra mamlakatda sut ishlab chiqarish barqaror oshmoqda, Samarqand, Qashqadaryo va Farg'ona viloyatlari sut ishlab chiqarishda eng katta ulushga ega bo'lsa-da, Qashqadaryo, Navoiy va Toshkent viloyatlari eng yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etgan. Davlat qo'llab-quvvatlashi natijasi sezilmoqda, innovatsion texnologiyalar zanjir samaradorligini oshiradi.

XULOSA

O'tkazilgan tahlil natijalari O'zbekiston Respublikasida sut ishlab chiqarish chorvachilik tarmog'ining muhim va barqaror rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Hududlar kesimida olib borilgan solishtirma tahlillar sut ishlab chiqarish hajmi, o'sish sur'atlari hamda iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli tafvutlar mavjudligini tasdiqladi.

Kelgusida hududlarning iqtisodiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda yuqori o'sish sur'atlariga ega, ammo ishlab chiqarish ulushi past bo'lgan hududlarga (xususan, Navoiy va Sirdaryo viloyatlariga) investitsiya jalb etish mexanizmlarini kuchaytirish, chorvachilik infratuzilmasini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, sut ishlab chiqarish zanjirining barcha bosqichlarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan kompleks va hududiy yondashuvni shakllantirish tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

^{2,2} Stat.uz ma'lumotlariga asosan tayyorlandi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO ning 2024-yilda sut mahsulotlari bo'yicha asosiy prognozlari.
2. O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasining 2024 yil dastlabki ma'lumotlar to'plami.
3. Akanksha, E.; Debnath, A.; Dey, B. Extensive Review of Cloud Based Internet of Things Architecture and Current Trends. In Proceedings of the 6th International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT), Coimbatore, India, 20–22 January 2021.
4. Hamdamova G., Shavkatov J., Idrisov S. O'zbekiston milliy innovatsion tizimi: salohiyati va samaradorligi // American Journal of Business Management, Vol. 3, No. 2 (2025), pp. 211–220.
5. Hamdamova G., Abdulhatov M., Suyunov O., Financial and economic mechanisms for the implementation of the digital economy. American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 50-61
6. H. Guljahon., Murodkulov J., Abdusalimov J., Innovation iqtisodiyotning kelib chiqishi, innovatsiyaning rivojlanish evolyutsiyasi., American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 158-167
7. Hamdamova G., Shavkatov J., Idrisov S., O'zbekiston milliy innovation tizimi: salohiyati va samaradorligi., American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 211-220
8. Hamdamova G., Kurbanov J., Mamatkulov I., Factors of poverty in central Asian countries., American Journal of business management., Vol.3 No.2 (2025)., 200-210